

أبو مسلم الخراساني: البطل العظيم للحركة العباسية (Abu Muslim Al-Khurasani: The Great Hero of Abbasid Movement)

محمد ساجد الحق*

[**Abstract:** Abu Muslim Al-Khurasani, The Great leader of a revolutionary movement in Khurasan who was born in the city of Isfahan. Abu Muslim joined in Abbasid movement in his early age and he was instructed by the Abbasid imam Ibrahim Ibn Muhammad and then sent to Khurasan to instigate a revolt against Umayyad Caliphate. Abu Muslim was an energetic leader who played a very important role in the establishment of the Abbasid caliphate. He recruited from various discontented and dispossessed social groups and created a coalition of rebellious people from Arab and Khurasan. As Abu Muslim was the leading factor in the defeat of Umayyads and rise of Abbasids, so when Abu Abbas as-Saffah became the first Abbasid caliph, Abu Muslim was given the governorship of Khurasan in reward for his great services. Then his fame was being increased day by day. Al Mansur the second Abbasids Caliph was in fear of Abu Muslim for his increasing popularity and growing influence on Abbasid Caliphate. So he ordered murder of Abu Muslim and he was killed in the court of Al Mansur. But this great hero still after more than a thousand and two hundred years remains in the heart of the people as a highly respected revolutionary figure.]

[الخلاصة: أبو مسلم الخراساني، هو الزعيم العظيم للثورة العباسية في خراسان الذي ولد في مدينة أصفهان. انضم أبو مسلم الخراساني إلى الدعوة العباسية في حداثة سنه وجعل ينفذ أوامر الإمام إبراهيم بن محمد، فأرسله الإمام إلى خراسان لتحريض الناس على الثورة. وكان أبو مسلم الخراساني زعيماً نشيطاً الذي لعب دوراً هاماً في تأسيس الخلافة العباسية حيث أنه قام بتجنيد من مختلف الفئات الاجتماعية الساخطة والمنتزعة وأعد تحالفاً وجامعة بالمتمردين من أهل العرب وخراسان. وحين أصبح أبو العباس السفاح أول الخليفة للدولة العباسية أعطى أبا مسلم ولاية خراسان في مكافأة لخدماته العظيمة. فجعلت شهرته تزداد يوماً فيوماً. والخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور كان في أشد خوف من شهرته المتزايدة. فأمر بقتله، فقتل في بلاط المنصور. ولكن هذا البطل العظيم أبو مسلم الخراساني بقي حتى الآن بعد أكثر من ألف ومائتي سنة باحترام عظيم في قلوب الناس.]

*الأستاذ المساعد، القسم العربي، جامعة راجشاهي، بنغلاديش.

المقدمة

يحفظ التاريخ لنا عن شخصيتين ظهرتتا في الدولة الأموية ثم الدولة العباسية واشتهرتا في التاريخ بالقوة والشدة وسفك الدماء، وكان لهما الأثر البالغ في تشييد كلتا الدولتين. أولهما الحجاج الثقفي، وثانيهما أبو مسلم الخراساني وهو إبراهيم عبد الرحمن بن مسلم فارسي النسل. انضم إلى الدعوة العباسية واستطاع جمع الفلاحين والمواليين من الفرس حوله والشيعية الناقمين على حكم بني أمية الجائر. تقرب منه أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأول لحركته وأعماله وتعجب به لأثاره وشهرته حيث جعله أميراً لخرسان. فأبو مسلم الخراساني شخصية تاريخية هامة واسم لامع في التاريخ خصوصاً في التاريخ الإسلامي. وأنه أحد القائمين بالدعوة للخلافة العباسية، وأهم من قاموا بنصرتها وتأييدها. وتكاد حياة أبي مسلم الخراساني تكون مواكبة لمسيرة الدعوة العباسية في نجاحها بانتزاع الخلافة من الأمويين. يضع الفرس أبا مسلم الخراساني في مصاف القادة الكبار والشخصيات الفارسية التاريخية ذات المكانة الأسطورية. وإلى يومنا هذا يبقى أبو مسلم الخراساني من أكبر الأبطال في الذاكرة المجتمعية الفارسية، تظهر صورته على طوابع البريد الإيرانية. وتسمى باسمه المدارس والمكاتب والمعاهد. والعجيب جداً أنه مع كونه فارسي النسل كان فصيحاً بالعربية، قائداً للعرب والعجم وبطلاً فائزاً في سياسة العرب.

تعارف أبي مسلم الخراساني

هو عبد الرحمن بن مسلم أحد كبار قادة الثورة العباسية وأمير الدعوة العباسية في خراسان، هازم جيوش الدولة الأموية والقائم بإنشاء الدولة العباسية.^١ وقد اختلف كثير من الأدباء والمؤرخين في اسمه الأصلي. فذكر الخطيب: هو أبو مسلم الخراساني المروزي صاحب الدولة العباسية، اسمه إبراهيم بن عثمان بن يسار بن شيدوس بن حوزرن من ولد بزرجمهر.^٢ وذكر شمس الدين الذهبي: يقال له عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني.^٣ وقال أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان: اسمه عبد الرحمن بن عثمان بن يسار أبو مسلم الخراساني.^٤ وعند الأكثر أن اسمه الذي اشتهر به هو ليس اسمه الحقيقي ولكنه سمي نفسه بأبي مسلم عندما أرسله الإمام إبراهيم بن محمد إلى خراسان. ويزعم بأن الإمام إبراهيم بن محمد لما بعثه إلى خراسان قال له: غير إسمك وكنتك، فتسمى عبد الرحمن بن مسلم واكتفى بأبي مسلم.^٥ أياً كان اسمه أنه اشتهر بين الناس بإسم أبي مسلم الخراساني. فطارت شهرته بهذا الاسم، وأصبح في صفحات التاريخ أبا مسلم الخراساني البطل العظيم للدعوة العباسية حيث كتب الروائي المعروف جرجي زيدان رواية تاريخية بحياته وحركته في تأسيس الدولة العباسية وسماها أبو مسلم الخراساني.^٦

قامة البدن والطبيعة

ذكر القاضي شمس الدين بن خلكان حول قامته وطبيعته: وكان أبو مسلم الخراساني قصيرا، أسمر، جميلا حلوا، نقي البشرة، أحور العينين، عريض الجبهة، حسن اللحية، طويل الشعر، طويل الظهر، خافض الصوت، فصيحاً بالعربية وبالفارسية، حلو المنطق، وكان راوية للشعر، عارفاً بالأمر.^٧ ومن شخصياته النبيلة أنه كان فاتكا شجاعا، ذا رأى وعقل، وتدبير وحزم. لم ير ضاحكا ولا مازحا إلا في وقته. وكان لا يكاد يقطب في شيء من أحواله. تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه السرور وتنزل به الفادحة الشديدة فلا يرى مكتئبا. وكان إذا غضب لم يستفزه الغضب. وكان لا يأتي النساء في العام إلا مرة يشير إلى شرف نفسه وتشاغلها بأعباء الملك.^٨

مولده ونشأته

اختلف الناس في أبي مسلم الخراساني حيث اضطربت الأقوال وتباينت الروايات حول أصله ومولده. أما أصله فمن الناس من رأى أنه من العرب، ومنهم من رأى أنه من فارسي النسل.^٩ وقد قيل إنه رجل حر من أولاد بزرجمهر، ولد بأصهبان ونشأ بالكوفة.^{١٠} وقيل إنه كان عبدا فأعتق.^{١١} وأما مولده فقد قيل: كان والده يملك عدة أراضي قريبا من مرو في جنوبي تركمنستان اليوم. وكان في بعض الأحيان يجلب إلى الكوفة مواشي، فاشترى منها مرة جارية. وقد طلبه الوالي لأداء الخراج، فهرب إلى أذربيجان مع الجارية. فإذا اجتاز بأراضي يسكنها أمير عربي هو عيسى بن معقل العجلي أقام عنده أياما، إذ أدركته المنية هناك فترك الجارية عنده. وكانت الجارية قد حملت منه، فوضعت وليدها أبا مسلم في رستاق عيسى بن معقل العجلي في حدود سنة مائة الهجري.^{١٢} وقيل: كان أبوه من أهل رستاق فريدين من قرية تسمى سنجر، وكانت ملكا له مع غيرها. وكان يتاجر بالمواشي إلى الكوفة. مرة ضمن رستاق فريدين فخسر وغرم فأرسل إليه والي البلد من يحضره، فهرب بجاريته التي كانت حبلى، فولدت عام ١٠٠ الهجري في بلدة ماه البصرة من أعمال أصهبان ولدا هو أبو مسلم الخراساني.^{١٣}

وأما الرواية التي يتناقلها كثير من المؤرخين هي أن أبا مسلم ولد سنة ١٠٠ الهجري في ماه البصرة قرية قرب أصهبان لأب فارسي مسلم وأم أمة.^{١٤} فأبو مسلم الخراساني إذن فارسي وليس من أهل خراسان. ولعل هذه النسبة هي التي قرنها أهل الفرس بخراسان. وقد نشأ أبو مسلم الخراساني في رعاية عيسى بن معقل حيث لما ترعرع أرسله مع ولده إلى المكتب فخرج أديباً لبيباً. إذ أوصى به أبوه إلى عيسى بن معقل أن يربيه، فتعهد عيسى بن معقل العجلي وأخوه إدريس بن معقل العجلي وبقي عندهما حتى شب.^{١٥}

إتصال أبي مسلم الخراساني بالدعوة العباسية

قد تعرف أبو مسلم الخراساني في الكوفة لأول مرة حول الدعوة العباسية التي كانت منظمة سرية. وكان راغبا إلى أهل البيت من قبل. فاشترك في الحركة العباسية وظل ملازما لأبي موسى السراج يعمل معه في صناعة السروج ويتلقن منه الآراء الشيعية والولاء لأهل البيت.^{١٦} وانتظم في الدعوة العباسية بآخرة من حياة الإمام محمد بن علي.^{١٧} وكان ممن تلقى أبو مسلم الخراساني على يده أصول التشيع هو بكير بن ماهان كبير دعاة العباسيين. وفي سنة ١٢٧هـ ورد الكوفة ثلاثة من النقباء يريدون الحج وهم سليمان بن كثير، لاهظ بن قريظ وقحطبة بن شبيب. ودخلوا على عاصم بن يونس العجلي وهو في الحبس، وكان معه عيسى بن معقل وأخوه وإدريس بن معقل حبسهما يوسف بن عمر والي الكوفة.^{١٨} وفي ذلك الوقت كان أبو مسلم الخراساني يخدمهم في السجن.^{١٩} وحينما التقى أبو مسلم الخراساني بهؤلاء الدعاة العباسيين رأوا فيه كفاءة وذكاء، فكسبوه إلى دعوتهم وأخذوه معهم إلى إبراهيم الإمام^{٢٠} بعد أن أذن لهم بذلك أبو موسى السراج. وقد رأى إبراهيم الإمام فيه الكفاءة والذكاء والقدرة. فأخبر الشيعة العباسية بأنه قد أمل فيه شمائل الذي يقوم بهذا الأمر أي الثورة. فاحفظوا به.^{٢١} فأقام أبو مسلم الخراساني عند الإمام إبراهيم يخدمه حضرا وسفرا حتى أنه صار قريبا منه وأميئا له حيث قال الإمام حوله: إني جريت هذا الأصبهاني وعرفت ظاهره وباطنه فوجدته حجر الأرض.^{٢٢} ولما بعثه الإمام إبراهيم إلى خراسان زوجه مع بنت أبي النجم إسماعيل الطائي أحد دعاةهم، وأصدقها عنه أربعمئة درهم، فولدت لأبي مسلم بنتين: إحداهما أسماء أعقبت، وفاطمة لم تعقب.^{٢٣}

إرسال الإمام أبي مسلم الخراساني للدعوة العباسية

بقي أبو مسلم الخراساني في خدمة الإمام إبراهيم يستعمله في حمل رسائله إلى خراسان والكوفة وغيرهما من الأماكن المختلفة حتى طلب النقباء الخراسانيون من إبراهيم الإمام إرسال من ينوب عنه من أهل البيت ليمثله في خراسان.^{٢٤} فأرسل الإمام أبا مسلم إليها سنة ثمانين ومائة الهجري.^{٢٥} وكان أبو مسلم الخراساني على معرفة بأحوال خراسان إذ زارها عدة مرات قبل ذلك. فجعل أبو مسلم الخراساني يشتغل نفسه في الدعوة العباسية واجتمعت شيعة العباسيين حوله، وقد اتخذوا السواد شعارا في ملابسهم وألويتهم حيث أنهم عرفوا بالمسودة.^{٢٦}

وصية الإمام إبراهيم لأبي مسلم الخراساني

وحين أرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم إلى الخراسان أوصاه بالأمور للدعوة العباسية.^{٢٧} وقال لأبي مسلم في الوصية: يا عبد الرحمن إنك رجل من أهل البيت فاحفظ وصيتي، وانظر هذا الحي من

اليمن فأكرمهم، وحل بين أظهرهم، فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم، وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار، فأقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء، وإن استطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربياً فأفعل، فأیما غلام بلغ خمسة أشبار تهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ يعني سليمان بن كثير الخزاعي ولا تعصه، وإن أشكل عليك أمر فاكتف به مني.^{٢٨} فهذه الوصية وصية ذا بال، ولها أهمية عظيمة عند أبي مسلم الخراساني حيث أنها كانت أساس كل عمل في سبيل الدعوة العباسية.

الثورة العباسية

يعتبر محمد بن علي العباسي أول منظم للدعوة العباسية السرية. أما ابنه إبراهيم الإمام فكان المفجر لهذه الدعوة حيث نقلها من دعوة سرية إلى علانية ولكنه لم يجن ثمار عمله حيث قتل قبل أن يحقق العباسيون الانتصار.^{٢٩} ويمكن تقسيم الأدوار التي مرت بها الدعوة العباسية إلى قسمين. الأول: الدور السري، ويبدأ هذا الدور من سنة ٩٧هـ أو ٩٨هـ أو سنة ١٠٠هـ على اختلاف الروايات التاريخية. وكان مقر الدعوة الحميمة ونشاطها في الكوفة ثم مرو. ولم تكن تنظيماتها قد تبلورت في بادئ الأمر. وجاءت انتكاسات قوية هزتها مثل حركة خدّاش والقبض على بعض الدعاة العباسيين.^{٣٠} والثاني: الدور العلاني، ويبدأ هذا الدور منذ ظهور أبي مسلم الخراساني بمرو في شهر رمضان يوم الجمعة من سنة ١٢٩هـ، ومتولي خراسان إذ ذاك الوقت الأمير نصر بن سيار الليثي نائب مروان بن محمد الحمار خاتمة خلفاء بني أمية.^{٣١} وقد أظهر الخراساني إعلان الثورة سنة ١٢٩هـ بعد أن أمر به الإمام إبراهيم. وحين انتشر خبر الثورة أقبل أنصار العباسيين من كل جانب إلى مرو.^{٣٢} وجعلوا يشتركون أنفسهم في حركة قيام الدولة العباسية. وبالأخير ينتهي هذا الدور بإعلان أبي العباس عبد الله نفسه خليفة الدولة العباسية في مسجد الكوفة سنة ١٣٢هـ.^{٣٣}

إقامة الدولة العباسية

وفي شهر المحرم سنة ١٣٢هـ أخذ مروان بن محمد رئيس الثورة العباسية إبراهيم الإمام بحران وحبسه في السجن هناك. ثم قتله في شهر صفر لتلك السنة.^{٣٤} وقبل قتله أوصى الإمام أخيه أبي العباس السفاح، وأمره أن يسير بأهله إلى الكوفة.^{٣٥} فسار السفاح من الحميمة باتجاه الكوفة طريق دومة الجندل ومعه من أهله ثلاثة عشر رجلاً. ووصلوا إلى الكوفة في شهر صفر من ذلك العام. فأنزل أبو سلمة القادمين في دار الوليد بن سعد وكنتم أمرهم وأخفاهم عن القادة على حين أن الكوفة قد أصبحت بأيديهم. وبقي أمر السفاح ومن معه مجهول الوصول والإقامة مدة أربعين يوماً. وبعد ذلك خرج أبو العباس السفاح من مخبئه ومعه أهل بيته حتى دخلوا قصر الإمارة

بالكوفة يوم الجمعة، ثم دخل السفاح المسجد وصعد المنبر وخطب خطبة جليلة أمام الناس. فبايع الناس على يده وسلموا عليه بالخلافة.^{٣٦} ومن هذا اليوم قامت الدولة العباسية وأصبح أبو العباس السفاح خليفة الدولة العباسية.

النزاع بين أبي مسلم الخراساني والخليفة المنصور

بلغت قوة أبي مسلم الخراساني إلى الحد الذي جعله يشعر أنه لولاه ما كانت الدعوة العباسية قامت، ولولا جهوده وذكائه لم يكن لهم دولة، فجعل يشعر أنه قرين الخليفة بل هو أولى منه بالأمر. وكان أبو جعفر المنصور أخص بني العباس وصاحب ولي العهد في عهد أخيه أبو العباس السفاح. فبعد قيام الدولة العباسية قدم المنصور خراسان بأمر الخليفة أبي العباس. فاستخف به أبو مسلم الخراساني واستعلى عليه، فأسخطه هذا الأمر حيث تباعد ما بينهما وحقد كل منهما على صاحبه وأخذت شقة الخلاف بينهما تتسع مع الأيام.^{٣٧} فلم يتقاربا ولم يتألفا بعد ذلك. ومضى أبو مسلم الخراساني يستهين بأبي جعفر في خلافة أبي العباس حيث ذكر اليعقوبي: قدم أبو مسلم الخراساني على أبي العباس، وأبو جعفر المنصور جالس معه فسلم عليه وهو قائم ثم خرج ولم يسلم على أخيه المنصور. فقال له أبو العباس: مولاك! مولاك! لم لا تسلم عليه؟ فقال له الخراساني: قد رأيتك ولكنه لا يقضي في مجلس الخليفة حق أحد غيره.^{٣٨} وكان أول النزاع بين أبي مسلم الخراساني والمنصور الذي ظهر في حياة السفاح عندما كتب أبو مسلم الخراساني للسفاح يطلب منه الإذن بإمارة الحج سنة ١٣٦هـ، ولما علم أبو جعفر المنصور بذلك، طلب الإذن من أخيه السفاح إمارة الحج فأذن لكلاهما. فلما علم أبو مسلم الخراساني حول ذلك قال: ألم يجد المنصور عاما غير هذا يحج فيه.^{٣٩} وفي موسم الحج تقدم أبو مسلم الخراساني في الطريق على المنصور، وكان أبو مسلم الخراساني قد وزع أموالا كثيرة، فكان الصيت له في الحج، فحقد المنصور عليه جدا. وعند الرجوع من الحج جاءت الأخبار إلى الخراساني بموت السفاح وتولية المنصور. فكتب أبو مسلم الخراساني إلى المنصور يعزیه بأمر المؤمنين ولم يكتب يهنیه بالخلافة.^{٤٠} فهذه الأمور اثبتت المنصور غضبا على الخراساني حيث أراد ابتعاده عن خراسان وإزالته عن الولاية.

مقتل أبي مسلم الخراساني

تبين أبو جعفر خطر أبي مسلم منذ الأيام الأولى لخلافة أخيه أبو العباس السفاح. واستقر في نفسه أن الملك لا يتم لبني العباس ولا يستقيم لهم إلا إذا تخلصوا من أبي مسلم. وقد حذر أبا العباس خطر أبي مسلم حين رجع من خراسان سنة ١٣٢ هجري، لما أفزعه من استعباده للناس وتحكمه في رفاقهم وسفكه لدمائهم. وأوصاه أن يقتك به حتى يصفو له الأمر، فلم يقبل قوله ونصح له أن

يتسلح بالصبر. فلما تولى الخلافة أبو جعفر المنصور استطاع أن يعمل الحيلة عليه لقتله.^{٤١} وقد نجح المنصور في تلك الحيلة حيث أنه قتله بأربعة من الحراس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة ١٣٧هـ.^{٤٢} بعد اختتام القتل وقف المنصور عليه وهو قتيل فقال له: رحمك الله يا أبا مسلم بايعتنا فبايعناك وعاهدتنا فعاهدناك ووفيت لنا فوفينا لك، وإنا بايعناك على ألا يخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتلناه، فخرجت علينا فقتلناك وحكمنا عليك حكمك على نفسك لنا. فلما قُتل أبو مسلم الخراساني اضطربت خراسان لمقتله حيث أعلنوا الثورة خلاف المنصور. وظهرت حركات دينية وسياسية. واتخذوا من مأساته وسيلة للتعبير عن معارضتهم للسلطة العباسية وعدّوه رمزاً لإحياء ديانتهم القديمة.^{٤٣} لكن المنصور دفعهم وأخمد ثورتهم بعبقريته السياسية. وبقتله فقدت الدولة العباسية بطلا عظيماً لدعوتهم.^{٤٤} وكان قتله حدثاً كبيراً في صفحات التاريخ.

حركات أبي مسلم الخراساني في بناء الدولة العباسية

تسلم أبو مسلم الخراساني القيادة رغم معارضة شيخ الدعوة العباسية سليمان بن كثير لحدائته سنه، ولكنه أظهر الإطاعة أخيراً حول قيادته. وكان أبو مسلم الخراساني ذا همة عظيمة وشخصية جلية، فاذا اتصل بإبراهيم الإمام جعل يدعو الناس إلى الحركة العباسية. وسعى سعياً بالغاً لإقامة الدولة العباسية. فحركاته الواسعة قد ساهمت في إقامة الدولة العباسية. ففي التالية تذكر حركات أبي مسلم الخراساني في بناء الدولة العباسية:

إظهار الدعوة بين الناس

ولما زادت قوة أبي مسلم سنة ١٢٩ هجري دخل في طور العمل العلاني بأمر الإمام إبراهيم. وأظهر الدعوة العباسية بين الناس. فكان أول ظهور الدعوة العباسية بمرور شهر رمضان يوم الجمعة في ١٢٩هـ. وبعد ذلك نزل الخراساني عند سليمان بن كثير بقرية من قرى مرو يقال لها سفيدنج، ووقع على حصنها راية السحاب إشعاراً بظهور الدولة العباسية وأظهر نفسه قاده للدعوة العباسية، فيلجأ إليه الناس الراغبون في دعوتهم. ولما كان يوم عيد الفطر أمر أبو مسلم الخراساني سليمان بن كثير أن يصلي بالناس وبالشيعة. فأقيمت صلاة العيد بإمامة سليمان بن كثير، وهي كانت أول صلاة لأنصار العباسيين. وبعد ذلك انكشف أمرهم بين العوام والخواص.^{٤٥}

نشر الدعاة بالآفاق

كانت الدعاة للدعوة العباسية منتشرين في أماكن مختلفة للدولة الأموية. وهم يدعون الناس إليهم سرا وخفية. ولما آن وقت إظهار الدعوة أخذ أبو مسلم الخراساني يجمع من النقباء والدعاة واستنفر من قرب منه أو بعد من الشيعة ليتأهبوا لإظهار الدعوة. وأظهر أهمية هذه الدعوة وعظيمتها، فوجه إلى طخارستان

وما دون بلخ النقيب خالد بن إبراهيم ومعه النقيب عمرو بن أعين الخزاعي، وإلى مرو النضر بن صبيح التميمي وشريك بن غضى العميمي، وإلى الطلقان عبد الرحمن بن سليم، وإلى خوارزم أبا الجهم بن عطية والعلاء بن حريث الخزاعي، وإلى أبيورد النقيب موسى بن كعب التميمي. وذلك في آخر شهر رمضان من سنة ١٢٩ هـ.^{٤٦}

الانتصار على والي مرو نصر بن سيار

كتب أبو مسلم الخراساني لوالي خراسان نصر بن سيار يدعو له للدخول في طاعة العباسيين . فأرسل له نصر جيشاً كبيراً ولكن أبا مسلم انتصر عليه في موقعة ألين سنة ١٣٠ الهجري. ونجح أبو مسلم الخراساني في وقت قصير أن يسيطر على زمام الموقف في خراسان وأن يهزم نصر بن سيار وأن يستولى على مدينة مرو قاعدة خراسان سنة ١٣١ الهجري، واضطر نصر بن سيار إلى الانسحاب تتبعه الجيوش العباسية، ولكنه مات في الطريق في قرية ساوة بنواحي الري في شهر ربيع الأول سنة ١٣١ الهجري الموافق تشرين الأول سنة ٧٤٨ المسيحي.^{٤٧}

الاستيلاء على مدينة مرو

وبفضل انقسام العرب على أنفسهم وتماسك الناس الدعوة العباسية استطاع أبو مسلم الخراساني في الاستيلاء على مدينة مرو عاصمة خراسان. وكان دخولها بفصل ممالة اليمانية وعلى رأسهم ابن الكرمانى. دخل أبو مسلم الخراساني مدينة مرو من باب قنوشير، فتلا هذه الآية: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ... (إلى آخر الآية).^{٤٨} ثم سار إلى الإمارة فنزلها وعلي بن الكرمانى معه. ثم دعوا الناس للبيعة فلم يتخلف عنها أحد من أهل مرو. ثم خرج أبو مسلم الخراساني وابن الكرمانى إلى المسجد. فصعد الخراساني على المنبر وجعل يبائع الناس وأقام هناك ثلاثة أيام يأخذ البيعة على أهل مرو.^{٤٩}

تخلص خراسان من تأثير الكرمانى

أن جديع بن علي الكرمانى كان رئيس الأزد بخراسان، وكان معه القبائل اليمانية من العرب. وكان يكره المضربة لأنهم خصوم قومه، وكان يمقت نصرا لأنه كان يجابى المضربة. وكان الكرمانى يسعى للزعامة بكل الوسائل حتى قيل فيه لو أن جديعا لم يقدر على السلطان والملك إلا بالنصرانية واليهودية لتنصر وتهود.^{٥٠} وكان يبغض على بنى أمية، لأنهم قتلوا يزيد بن المهلب واخوته وهم أبناء قبيلته وسادتها. فاذا ثار على نصر بن سيار حبسه نصر لكنه هرب من حبسه وطال الخلاف بينهما ثم أهما اقتتلا، وفي قتالهم كان ابن الحارث الذى قتله جديع بن الكرمانى. فلما راه ابن الحارث طعنه فخر عن دابته ومات.^{٥١} وبعد ذلك انضاف ولده علي بن جديع الكرمانى إلى أبي مسلم

الخراساني. فأخذ أبو مسلم الخراساني يفكر للتخلص من ابن الكرمانى حتى يقضى على من يخالفه وينازعه. وتأتى أبو مسلم الخراساني في قتله وصبر على ما يكره منه. لأنه كان قويا وقائدا كبيرا وكان معه أنصار من اليمانية والربيعة وطوائف من الناس من أصحاب أبيه. فاختار أبو مسلم الخراساني حيلة لقتله واتفق مع أبي داود على التفريق بين علي وعثمان ابني جديع وقتلها في يوم واحد، فأبو مسلم الخراساني قتل علي وأبو داود قتل عثمان. وهكذا تخلص أبو مسلم الخراساني من أبناء الكرمانى وأصحابه.^{٥٢}

فتح بلدان مختلفة

بعد فتح مدينة مرو جعل أبو مسلم الخراساني يدير الحرب في أماكن مختلفة. فبدأ بالطوس وأرسل إليه قحطبة بن صالح. وانتهت المعركة بمقتل تميم بن نصر بن سيار وهكذا فتحت مدينة طوس. وبعد ذلك توجه أبو مسلم الخراساني إلى نيسابور وتمكن بذلك بدخوله مدينة نيسابور في شوال سنة ١٣٠ الهجري. وعندما استغاث نصر بن سياربوالي العراق أرسل اليه جيشا بجرجان، ولكن أبا مسلم علم بذلك فأمر قحطبة بن صالح بالخروج إليه، فخرج إليه وهزمه في ذى الحجة من نفس السنة وفتح مدينة جرجان والري.^{٥٣}

عوامل النجاح للخراساني في مجال الدعوة العباسية

إذا أمعنا النظر على حياة أبي مسلم الخراساني وبيئاته التي عاصر فيه الخراساني حينئذ نجد أسبابا وعوامل التي ساعدت في نجاحه بحيث البطل العظيم للدعوة العباسية. ففي ههنا نبذة من عوامل النجاح لأبي مسلم الخراساني في ظهوره بطلا عظيما للدعوة العباسية وبناء الدولة العباسية.

١. ضعف الحكم الأموي وعماله.
٢. التقاء العلويين والعباسيين مع الفرس في كراهة الأمويين.
٣. ظهور الأحزاب السياسية والدينية في الدولة الأموية.
٤. ازدياد العصبية القبلية في العرب، خصوصا في خراسان.
٥. الصراع بين نصر بن سيار وجديع بن الكرمانى في خراسان.
٦. تعيين خراسان لمركز الدعوة العباسية.
٧. الوصية التي أوصاها الإمام للتنفيذ.
٨. العبقرية السياسية والإدارية لأبي مسلم الخراساني.
٩. قتل كثير من الزعماء الذين اعتبرهم الخراساني منافسين له على الزعامة.^{٥٤}
١٠. اشتراك أهل خراسان في حركات أبي مسلم الخراساني.

الخاتمة

يظهر عندنا بالمذاكرة السابقة أن أبا مسلم الخراساني هو البطل العظيم والقائد الحكيم الذي سعى سعياً بالغاً لقيام الدولة العباسية. التف حوله الفرس والموالي بسبب ظلم الدولة الأموية عليهم، واقتربوا منه فأعجبوا بشخصيته وتبعوه على حادثة سنه. وارتفعت مكانته مع قيام الدولة العباسية، وكان محبوباً من أتباعه ومعظماً بينهم، فخشي منه الخليفة أبو جعفر المنصور، فاحتال لقتله بعد أن أمنه. والخراساني وإن وجد حياة قصيرة لأنه قتل وكان عمره سبعة وثلاثون سنة، مع ذلك أنه بلغ بهذه الحياة القصيرة إلى منزلة عظماء العالم حتى قال فيه المامون: أجل ملوك الأرض ثلاثة وهم الذين قاموا بنقل الدولة وتحولها، الإسكندر وأردشير وأبو مسلم الخراساني. فأبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية وقائم بالدولة العباسية وشخصية تاريخية هامة. ولعل لا يمكن للعباسيين إقامة الدولة العباسية، لولا اتصال أبو مسلم الخراساني بالدعوة العباسية. فلا ريب فيه أن أبا مسلم الخراساني هو البطل العظيم للدعوة العباسية.

الهوامش

- ^١ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ٦ (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشرة، ١٩٩٦م)، ص: ٤٨.
 - ^٢ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، ج ١١ (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشرة، ١٩٩٦م)، ص: ٤٦٥.
 - ^٣ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ٦، ص: ٤٨.
 - ^٤ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني، كتاب تاريخ أصفهان، ج ٢ (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م)، ص: ٧١.
 - ^٥ ذكر الخطيب البغدادي: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز، قال: أخبرنا أبو الحسن المظفر ابن يحيى الشرايبي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله المرثدي، قال حدثنا أبو إسحاق الطلحي، قال حدثني أبو مسلم محمد بن المطلب بن فهم بن محرز، وهو من ولد أبي مسلم، قال: كان اسم أبي مسلم صاحب الدعوة إبراهيم بن عثمان بن يسار بن شيدوس بن جوذرن من ولد بزرجمهر، وكان يكنى أبا إسحاق وولد بأصفهان ونشأ بالكوفة. وكان أوصى أبوه إلى عيسى بن موسى السراج، فحملة إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين. فقال له إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله العباس لما عزم على توجيهه إلى خراسان: غير اسمك فإنه لا يتم لنا الأمر إلا بتغيير اسمك على ما وجدته في الكتب. فقال سميت نفسي عبد الرحمن بن مسلم وتكنى أبا مسلم.
- راجع: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، ج ١١، ص: ٤٦٦.

^٦ أبو مسلم الخراساني: هو كتاب رواية تاريخية غرامية. تشتمل على سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وسعي أبي مسلم الخراساني في تأييدها بالقتل على التهمة والفتك وشدة البطش إلى ولاية المنصور. وأيضاً تشتمل على مقتل أبي مسلم الخراساني ونقمة الموالى على بنى أمية وتنافس بني هاشم على البيعة وغير ذلك.

^٧ شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، ج ٣ (بيروت: دار صادر، ب.ت)، ص: ١٤٨.

^٨ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، *سير أعلام النبلاء*، ج ٦، ص: ٤٨.

^٩ الامام أبو الحسن بن علي المسعودي، *مروج الذهب*، ج ٣ (بيروت: المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥ م) ص: ٢٠٠.

^{١٠} أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير، *الكامل في التاريخ*، ج ٤ (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٨٧ م)، ص: ٤٦١.

^{١١} د. حسين عطوان، *الدعوة العباسية: تاريخ وتطور* (بيروت: دار الجيل، الطبعة الثانية، ١٩٩٥ م)، ص: ٢١٦-٢١٧.

^{١٢} <http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6831>

^{١٣} شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، *سير أعلام النبلاء*، ج ٦، ص: ٤٩.

^{١٤} أحمد بن عبد الله الأصبهاني، *كتاب تاريخ أصبهان*، ج ٢، ص: ٧١؛ د. فاروق عمر، *الثورة العباسية* (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة الأولى، ١٩٨٨ م)، ص: ٨٦.

^{١٥} شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، ج ٣، ص: ١٤٦.

^{١٦} د. فاروق عمر، *الثورة العباسية*، ص: ٨٦.

^{١٧} د. حسين عطوان، *الدعوة العباسية: تاريخ وتطور*، ص: ٢٤١.

^{١٨} أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، *تاريخ الطبري*، ج ٧ (مصر: دار المعارف، الطبعة الثانية، ب.ت)، ص: ١٩٨.

^{١٩} وقيل: اجتمع على عيسى بن معقل وأخيه إدريس بن معقل بقايا من الخراج تقاعدا من اجلها عن حضور مؤدي الخراج. فأبلغ عامل الخراج خبرهما إلى والي العراق ثم إن أمير العراق خالد بن عبد الله القسري أمر بحمل عيسى بن معقل وأخيه إدريس إليه في الكوفة بسبب مستحقات عليهما لديوان الخراج، ثم أمر بسجنهما. فلما اتصل به خبر عيسى بن معقل وأخيه باع ما كان عنده من الغلة وأخذ ما كان اجتمع عنده من ثمنها ولحق بهما في الكوفة و نزل بدار في بني عجل وكان يتردد الى السجن. وكان قد قدم الكوفة جماعة من النقباء للدعوة العباسية وفيهم بكير بن ماهان الذي كان كاتباً لبعض عمال السند. واجتمعت هذه الجماعة بأنصار العباسيين في دار، فأخبر بهم إلى والي الكوفة يوسف ابن عمر الثقفي. فأخذوا وسجن بكير بن ماهان وأفرج عن الباقيين. والتقى بكير بن ماهان بابني معقل العجلي. فدعاهما إلى رأيه فأجاباه. وقال بكير لعيسى: ما هذا الغلام؟ قال: مملوك. قال: تبعه؟ قال: هو لك. قال: أحب أن تأخذ ثمنه وأعطاه أربعمأة درهم. وبعد ذلك خرجوا من السجن

ولزم هو النقيب وسار بصحبته إلى مكة، فحضروا إلى إبراهيم الإمام واهدوا له أبا مسلم، فأعجب به وقال إبراهيم لهم هذا عضلة من العضل.

راجع: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، *سير أعلام النبلاء*، ج ٦، ص: ٤٩.

٢٠ إبراهيم الإمام: هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. خلف أبوه محمد بن علي عدة من الولد، أشهرهم ستة وهم: إبراهيم، موسى، وعبدالله أبو العباس، عبد الله أبو جعفر، يحيى والعباس. وكان إبراهيم بن محمد أرفع إخوته مكانا وأعلامه شأنًا، وكان عظيم القدر عند أهل المدينة ومكة. وكان تقيا ورعا وجوادا معطاء وحكيما حلِيمًا وحازما صارما. وكان له عناية بالحديث ومعرفة بالبلغة ورواية الشعر. وقد عهد إليه أبوه بالإمامة، فسعى في بث الدعوة ونشرها وجد في تقويتها وترسيخها واجتهد في تنظيمها وإحكامها حتى إذا أمكنته الفرصة سنة تسع وعشرين ومائة أمر أبا مسلم بإعلان الدعوة وإظهارها وإشعال الثورة وتسعيها.

راجع: د. حسين عطوان، *الدعوة العباسية: تاريخ وتطور*، ص: ٢٣٥-٢٣٦.

٢١ د. فاروق عمر، *الثورة العباسية*، ص: ٨٦-٨٧.

٢٢ شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، ج ٣، ص: ١٤٧.

٢٣ أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير، *الكامل في التاريخ*، ص: ٤٦١.

٢٤ د. فاروق عمر، *الثورة العباسية*، ص: ٨٧.

٢٥ عرض الإمام إبراهيم القيادة على نقيب النقباء سليمان بن كثير وكان شيخا مسنا فاعتذر عن قبولها، ثم عرضها على إبراهيم بن سلمة فاعتذر أيضا. عندئذ اتخذ الخطوة الحاسمة واختار أبا مسلم الخراساني ممثلا له في خراسان. فقلده الأمر وأرسله إلى هناك.

راجع: د. محمد سهيل طقوس، *تاريخ الدولة العباسية* (بيروت: دار النفائس، الطبعة السابعة، ٢٠٠٩ م) ص: ٢٣.

٢٦ *نفس المصدر*، ص: ٢٤-٢٥.

٢٧ راجع حول نص الوصية ونقدها: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، *تاريخ الطبري*، ج ٧، ص: ٣٤٤؛ د. فاروق عمر، *الثورة العباسية*، ص: ٨٧-٨٩.

٢٨ محمود شاكر، *التاريخ الإسلامي*، ج ٥، (بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٩٩١ م) ص: ٥٧-٥٨؛ د. فاروق عمر، *الثورة العباسية*، ص: ٨٧.

٢٩ د. فاروق عمر، *الثورة العباسية*، ص: ٦٩.

٣٠ د. محمد سهيل طقوس، *تاريخ الدولة العباسية*، ص: ٢١؛ د. فاروق عمر، *الثورة العباسية*، ص: ٦٩.

٣١ محمود شاكر، *التاريخ الإسلامي*، ج ٥، ص: ٥٧-٥٨.

٣٢ د. فاروق عمر، *الثورة العباسية*، ص: ٩١.

٣٣ *نفس المصدر*، ص: ٦٩.

٣٤ وهنا اختلاف كبير حول تاريخ حبس الإمام إبراهيم وقتله. ففي بعض الروايات أن مروان بن محمد أخذ الإمام إبراهيم وحبسه سنة تسع وعشرين ومائة. ثم قتله سنة ثلاثين ومائة. وفي بعض الروايات أن مروان بن محمد قد

حبس إبراهيم الإمام قبل سنة إحدى وثلاثين ومائة، ثم أطلقه. وفي أكثر الروايات أن مروان بن محمد أخذ الإمام إبراهيم في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة وحبسه بحران. ثم قتله في صفر سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وهذا هو القول الصحيح الراجح، لأن جمهور المؤرخين أطبقوا عليه.

راجع: د. حسين عطوان، *الدعوة العباسية: تاريخ وتطور*، ص: ٣٢٩-٣٣٠.

^{٣٥} عبد العزيز الثعالبي، *سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية*، ص: ١٩٩.

^{٣٦} محمود شاكر، *التاريخ الإسلامي*، ج ٥، ص: ٧٧.

^{٣٧} د. حسين عطوان، *الدعوة العباسية: تاريخ وتطور*، ص: ٣٧٠.

^{٣٨} نفس المصدر، ص: ٣٧١.

^{٣٩} محمود شاكر، *التاريخ الإسلامي*، ج ٥، ص: ٧٨.

^{٤٠} إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، *البيدانية والنهاية*، ج ١٣ (جيزة: دار هجر، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م) ص: ٣٠٦؛ د. حسين عطوان، *الدعوة العباسية: تاريخ وتطور*، ص: ٣٧١-٣٧٢.

^{٤١} وظهرت شرارة الخلاف عندما أرسل المنصور رجلاً من عنده يحصي الغنائم المأخوذة من جيش عبد الله بن علي، فغضب أبو مسلم الخراساني وقال: أكون أميناً على الدماء ولا أكون أميناً على الأموال. ثم كتب المنصور لأبي مسلم كتاباً بتوليه على الشام ومصر، ذلك ليصرفه عن خراسان التي بها أنصاره، فلما علم أبو مسلم الخراساني بذلك، قال: يوليبي الشام ومصر، وخراسان لي. وقرر أبو مسلم الخراساني العصيان وتوجه إلى خراسان، ودارت بينه وبين المنصور رسائل ومكاتبات. فاتخذ المنصور الحيلة لقلته. فأرسل رسالة إلى أبي مسلم أن يعطيه ولاية خراسان طوال حياته. فازداد أبو مسلم الخراساني همًا وغمًا وتحير في أمره، ثم أجمع على الذهاب إلى المنصور بالمداخن. وعندما علم أبو جعفر المنصور بأن أبا مسلم قادم عليه أمر وجوه الناس وبني هاشم أن يستقبلوه في الطريق وبيالغوا في الاحتفال به حتى يطمئن ويذهب نية الغدر من قلبه، ثم أمر أربعة من الحراس أن يقفوا وراء الستائر، وإذا سمعوه يصفق بيديه يخرجوا فيقتلوه. فلما دخل أبو مسلم الخراساني على المنصور انبسط له المنصور في الحديث حتى ظن أبو مسلم الخراساني أنه ناج، ثم بدأ المنصور يعاتبه في أشياء صدرت عنه مثل تقدمه في طريق الحج وعدم تهنئته بالخلافة وخطبته لعمته أمنة بنت علي وادعاءه أنه ولد سليط بن عبد الله بن عباس ومخالفته لأمره وعصيانه عليه بخراسان، وأبو مسلم الخراساني يجيب على هذه المعاتبات بصورة جيدة حتى وصل المنصور لسؤاله عن سبب قتله لسليمان بن كثير وإبراهيم بن ميمون وغيرهم، فقال أبو مسلم الخراساني: لأنهم عصوني وخالفوا أمري. وعند ذلك استشاط المنصور غضبًا، وقال له: أنت تقتل إذا عصيت وأنا لا أقتلك وقد عصيتي؟ فقال له أبو مسلم الخراساني: استبقتي لأعدائك يا أمير المؤمنين. فقال له المنصور: وأي عدولي أعدى منك؟ ثم صفق بيديه فخرج الحراس وقتلوا أبا مسلم وقطعوه إرتًا.

راجع: د. حسين عطوان، *الدعوة العباسية: تاريخ وتطور*، ص: ٣٧١-٣٧٢.

^{٤٢} د. محمد سهيل طقوس، *تاريخ الدولة العباسية*، ص: ٥٣.

^{٤٣} نفس المصدر، ص: ٥٤.

^{٤٤} وقد قتله المنصور لسببين: الأول ذاتي، فانه أراد أن يقتص منه لكرامته التي استباحها وأهدرها، وأن ينتقم لهيبته التي انتهكها وضيعها، إذ كان أبو مسلم الخراساني يطاوله ويتنفع عليه وكان يسخر منه ويستهم به. وذلك واضح في محاكمة أبي جعفر له ومحاسبته إياه، وما أحصى من عثراته وما استقصى من سيئاته. والثاني سياسي، فانه أراد أن يقضى على شخصيته القوية الطاغية، وينهى سطوته وجبروته ويتخلص من تهديده لملك بني العباس، إذ كان أبو مسلم الخراساني يدل بنفسه وفضله وعمله. وكان يزعم أنه واحد من بني العباس. وكان يدعي أنه لا يقل قدرا عن أئمتهم وخلفائهم. وكان يردد أنه صاحب دعوتهم والقائم بأمرهم، وكان يفتخر بأنه هو الذي ساق الخلافة إليهم.

راجع: د. حسين عطوان، الدعوة العباسية: تاريخ وتطور، ص: ٣٨٥.

^{٤٥} د. فاروق عمر، الثورة العباسية، ص: ٩١.

^{٤٦} د. حسين عطوان، الدعوة العباسية: تاريخ وتطور، ص: ٢٦٦.

^{٤٧} عبد العزيز الثعالبي، سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، ص: ١٨٠؛ د. حسين عطوان، الدعوة العباسية: تاريخ وتطور، ص: ٢٩٣.

^{٤٨} سورة القصص: ١٥.

^{٤٩} نبيلة حسن محمد، تاريخ الدولة العباسية، ص: ٧٩.

^{٥٠} عبد العزيز الثعالبي، سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية، ص: ١٣٤؛ د. حسين عطوان، الدعوة العباسية: تاريخ وتطور، ص: ٢٧٢.

^{٥١} إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، ج ١٣، ص: ٢٣٢.

^{٥٢} د. حسين عطوان، الدعوة العباسية: تاريخ وتطور، ص: ٢٩٨.

^{٥٣} نبيلة حسن محمد، تاريخ الدولة العباسية، ص: ٧٩-٨١.

^{٥٤} وقد عمد الزعيم أبو مسلم الخراساني بعد أن ثبت أقدامه في المناطق التي سيطر عليها إلى التخلص من الزعماء البارزين الذين اعتبرهم منافسين له على الزعامة. فقتل سليمان بن كثير الخزاعي نقيب النقباء وقتل ابنه محمد أيضا.

راجع: د. محمد سهيل طقوس، تاريخ الدولة العباسية، ص: ٢٥.